

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

УДК 378.1:78.147- 043.83:784

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14783042>

Мистецька освіта в період глобалізаційних культурних трансформацій та питаня формування міжкультурної компетентності у процесі вокальної підготовки

Жигінас Тетяна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри вокального виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського УДУ імені Михайла Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова 9, Україна,
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9376-8622>

Прийнято: 15.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

Анотація. Глобалізаційні тенденції стрімко увійшли в наше буття та впливають на всі сфери життя, мистецька освітня сфера потребує адаптації та реформування, яке повинно підтримуватись науково, бути осмисленим, практично апробованим.

У статті представлено тенденції впливу глобалізації на вітчизняну освіту, актуалізовано необхідність трансформації форм і методів передачі знань; набуття професійної компетентності; важливість упровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій та їх використання у навчанні, та ін.

У статті розглянуто фактори впливу глобалізації на низку модернізаційних зрушень в освіті, в цілому, та у вітчизняних навчальних закладах вищої освіти, зокрема, мистецького спрямування.

На основі виявлених ключових ознак модернізації в освіті, представлено унаочнений приклад її провадження у процесі формування міжкультурної компетентності, актуалізовано набуття виконавського досвіду, засвоєння українського репертуару, його адекватного опрацювання представниками різних культурних традицій. Виявлено, що оволодіння міжкультурною компетентністю сприятиме до розповсюдження культурних цінностей, збереженню національних ознак у творчості.

У статті актуалізовано суттєві глобалізаційні перетворення які впливають на мистецьку освіту потребують уточнення, пошуку шляхів вирішення прогресивною спільнотою освітян. Позитивна модель впливу глобалізації пов'язана з накопиченим культурним досвідом людства, доступністю його пізнання сучасниками у співпраці та взаємодії між народами та культурами, що не розділяє їх, а спричиняє до взаємовпливу. Освітянам мистецької сфери потрібно піклуватись про формування у нового покоління цілісної картини світу, накопичення духовної культури яка впливає на поведінкові процеси, закладає потужний фундамент для одухотворення та самовдосконалення, формування компетентності.

***Ключові слова:** глобалізація, мистецька освіта, факультет мистецтв, викладачі вокалу, досвід, традиції, міжкультурна компетентність, вокальна підготовка та інші.*

Art education in the period of global cultural transformations and the issue of intercultural competence formation in the process of vocal training

Zhyhinas Tetiana

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Vocal Performance Department, Faculty of Arts named after Anatolii Avdiievsky, Dragomanov Ukrainian State University, 01601, Kyiv, 9 Pyrohova St., Ukraine, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9376-8622>

Abstract. *Globalization trends have rapidly entered our existence and affect all spheres of life, the artistic educational sphere requires adaptation and reform, which must be supported scientifically, be meaningful, and practically tested.*

The article presents trends in the impact of globalization on domestic education, highlights the need to transform forms and methods of knowledge transfer, acquire professional competence; the importance of introducing innovative educational technologies into the educational process and their use in teaching, etc. The article examines the factors of globalization's impact on a number of modernization shifts in education in general and in domestic higher education institutions, in particular, the artistic direction.

Based on the identified key features of modernization in education, a visual example of its implementation in the process of forming intercultural competence is presented, the acquisition of performing experience, mastering of the Ukrainian repertoire, its adequate processing by representatives of different cultural traditions is actualized. It is found that mastering of intercultural competence will contribute to the dissemination of cultural values, the preservation of national features in creativity.

The article updates the significant globalization transformations that affect art education, which require clarification and finding solutions by a progressive community of educators. The positive model of the impact of globalization is associated with the accumulated cultural experience of humanity, the accessibility of its knowledge to contemporaries in cooperation and interaction between peoples and cultures, which does not separate them, but leads to mutual influence. Educators in the field of art need to take care of the formation of a holistic picture of the world in the new generation, the accumulation of spiritual culture that affects behavioral processes, lays a powerful foundation for spirituality and self-improvement, as well as competence formation.

Keywords: globalization, art education, faculty of arts, vocal teachers, experience, traditions, intercultural competence, vocal training and others.

Постановка проблеми. У третьому тисячолітті Україна вступила в період постіндустріального (інформаційного) суспільства, в якому провідна роль належить гуманітарним знанням та гуманним цінностям. Глобалізаційні тенденції актуалізували нагальність таких особливих якостей, як адаптивність, здатність до саморозвитку, активне спілкування різних народів, трудова і соціальна мобільність в постійно змінних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключовим завданнями освіти двадцять першого століття є розвиток мислення орієнтованого на майбутнє прорахування змін, готовності зустріти виклики, мінімізувати ризики та адаптуватися до них у різних сферах людської діяльності. До суттєвих глобалізаційних перетворень на які вказує прогресивна освітянська спільнота слід віднести і позитивну тенденцію, пов'язану з обміном цінностями між різними народами [1; 2; 3].

Звернувшись до питання розвитку освіти в Україні провідні науковці В.Андрущенко, Б.Гершунський, І.Зязюн, К.Корсак, В.Кремень, М.Лукашевич, В.Лутай, М.Михальченко, П.Таланчук, П.Щедровицький та інші, виявляють сутність впливу глобалізації, а саме, перетворення людства в єдину структурно-функціональну систему, в якій країни, народи, які до цього перебували у своєму закритому територіальному, етнічному, соціальному або ідеологічному просторі, поступово стають частиною взаємозалежного і взаємообумовленого єдиного людського співтовариства.

Щодо глобалізаційних тенденцій які стрімко ввійшли в наше буття й впливають на всі сфери життя, мистецька освітня сфера потребує адаптації та реформування, яке повинно підтримуватись науково, бути практично осмисленим та апробованим. Що підтримується науковою думкою провідних

вітчизняних вчених, зокрема В.Кременем, який зауважує, що наука – сфера продукування нових знань, а освіта – сфера, їх олюднення [4, с. 4-18].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання впливу глобалізаційних процесів на різні сфери життя знаходиться в полі активного наукового інтересу сучасників, які стикаються з безпосереднім усуненням проблем, які виникають як наслідок глобалізаційних викликів та трансформацій. Аспекти загальної проблеми, стимулюють нас до подальшого вирішення таких нагальних питань, як формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти, які вельми актуальні для вітчизняної освіти у зв'язку з загрозами пов'язаними з активними воєнними діями в Україні та досі лишаються не вирішеними у сфері мистецької освіти музичного спрямування, урахувуючи особливу специфіку творчо-виконавської роботи безпосереднього наставництва в передачі майстерності володіння інструментом, голосом та ін., дана тематика загальної проблеми потребує додаткового дослідження. Потенційний внесок полягає у розкритті основних глобалізаційних тенденцій у вітчизняній освіті, виявленні шляхів адаптування мистецької освіти на прикладі вокальної підготовки фахівців у нових реаліях трансформаційних перетворень.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У статті поставлено завдання проаналізувати глобалізаційні тенденції у вітчизняній освіті, розглянути реалії підготовки на мистецьких факультетах. Проаналізувати питання формування міжкультурної компетентності. Використано методи: аналізу, порівняння, співставлення, прогностики.

Виклад основного матеріалу дослідження. До глобалізаційних тенденцій у вищій освіті в Україні слід віднести: міжнародну мобільність здобувачів; зміну характеру викладання, навчання і освітніх програм; зростання значення забезпечення якості освіти, підзвітності й кваліфікаційних структур; зміну фінансування вищої освіти і посилення дискусії на тему «суспільне благо – особисте благо»; активізація розповсюдження в освітній

системі інформаційних, комунікаційних технологій; демографічні зміни; зміни контингенту у бік збільшення кількості іноземних здобувачів; поява здобувачів старших вікових груп; тенденції пов'язані з наслідками економічної кризи – вищі навчальні заклади стикаються з суттєвим зменшенням державного фінансування та інші.

На думку сучасного дослідника М.Голованя, глобалізаційні тенденції які впливають на світовий устрій взаємопов'язані з тенденціями у сфері вищої освіти. Для глобалізаційності освітньої сфери характерними стали ознаки: підвищення освітнього рівня населення; інтернаціоналізація вищої освіти; активний розвиток самоуправління закладів вищої освіти, їх автономія. Вищезазначене безумовно впливає на державну політику вищої освіти України, для якої у пріоритеті залишаються завдання з підвищення доступності освіти; забезпечення якості освіти; підвищення фінансової ефективності в секторі вищої освіти [5, с. 203-211].

Глобалізація в освіті сприяє інтернаціоналізації, стандартизації знань та формуванню єдиної системи загальнолюдських цінностей населення планети Земля, представників різних соціальних сфер та форм продуктивної діяльності в умовах єдиного співгромадянства, потребує усвідомлення, осмислення, швидкого реагування, переформатування свідомості сучасників [6].

Під впливом глобалізації знаходяться політичний, економічний та культурний контекст освіти, який узагальнює принципові засади «освітньої політики інших країн», за параметрами: цілі, стратегії розвитку освіти, зміст освіти, способи оцінювання, критерії оцінювання ефективності конкретної освітньої системи, та іншими, згідно яких ми можемо говорити про зміни, які відбуваються в освіті під впливом глобалізації [7, с.136-137].

У співвідношенні до заявленої тематики останній період вирізняється значним зростанням кількості студентів, що здобувають професійну, зокрема, музично-педагогічну освіту у вищих навчальних закладах України, дана тенденція обумовлюється зростанням глобальних інтеграційних процесів:

гуманітарного, науково-виробничого, культурно-освітнього, інформаційно-технологічного, творчо-мистецького взаємообміну та співробітництва.

У відповідь на виклики, зміни умов, сучасна мистецька освіта перебуваючи у стані конкуренції має створювати відповідні сприятливі умови заохочення вступників у конкретний освітній заклад, що передбачає попереднє ознайомлення з освітніми закладами, додаткові заохочувальні бонуси, надійний пакет надання освітніх послуг, стандартизований диплом який надасть більше можливостей працевлаштування за фахом. Наразі, з практики наборів на мистецькі факультети останніх років є тенденції зниження рівня попередньої музичної підготовки сьгоднішніх абітурієнтів, висока стабільність та ефективність навчально-виховного процесу не сприймається повною мірою, знижується якість сприймання інформації та гальмує індивідуальна виконавська підготовка. Натомість, здобувачі, які отримали відповідну підготовку, навчаючись у вищому закладі освіти максимально вдосконалюють власні природні музичні здібності, активні в науковій роботі, у навчанні та позанавчальній творчості, долучаються до участі у концертно-виконавській практиці в різних формах самодіяльності (хоровій, інструментальній, вокальній).

Варто зазначити, що глобалізаційні процеси позитивно вплинули на тенденцію вибору професії за покликанням, що позначається на успішності перебігу навчання, усвідомленій його інтенсифікації, адже ґрунтуються на бажанні вчитися – що відповідає ідеям випереджального навчання. Отримання бажаної освіти, вірного/виваженого вибору професії дозволяє максимально виявити та удосконалити здібності, набути додаткові фахові компетенції, отримати додаткову спеціалізацію, що посприяє конкурентно-спроможності випускників факультетів мистецтв – фахівців-універсалів.

Вплив глобалізації на мистецьку освіту призвів до появи міжкультурної освіти, активного використання у навчанні цифрових технологій, які поліпшують процес навчання та творчості. Сучасні здобувачі отримали

можливість набувати міжнародний досвід завдяки сучасним міжнародним програмам про співпрацю, що розширює їх картину світу, додає можливостей, пізнавати інші культури, презентувати рідну культуру, та ін. Ніщо не загрожує розмитості культурних традицій, на що вказується в деяких наукових дослідженнях, як негативне явище викликане глобалізацією. На сьогодні ми спостерігаємо тенденцію активної культурної самоідентифікації сучасних здобувачів, які використовуючи можливості пройти стажування в іншому освітньому навчальному закладі за кордоном, презентують рідну українську культуру, традиції, шанобливо ставляться до традицій приймаючої країни, знайомляться з ними. Мистецька освіта в сучасних умовах спрямована на виховання інтелектуально-творчої еліти, яка б могла конкурувати на міжнародному рівні та презентувати культуру рідної країни.

Глобалізаційні перетворення стимулюють освітян вищої мистецької освіти плекати у здобувачів потребу до безперервного розвитку своїх інтелектуальних та музичних здібностей, продовжувати отримувати багаторівневу освіту (спеціаліст-магістр-доктор філософії) у межах одного/конкретного університету. За цією умовою освіта виступає як передатний механізм соціалізації людини, встановлення соціальної та економічної рівноваги, в процесі якої відбувається тиражування і поширення способів життєдіяльності. Наприклад, форматування та тиражування успішних способів життя і професійної діяльності випускників, які закінчивши всі етапи навчально-наукового становлення в межах конкретного університету повертаються до нього у якості висококваліфікованих педагогів. Наступність поколінь у мистецькій освіті дозволяє виховати інтелектуалів, культурних та обізнаних митців, педагогів, які продовжать розвивати українську науку та культуру.

На сучасному етапі всі освітні інституції знаходяться в умовах активного переструктурування, модернізації, згідно глобалізаційних викликів: адаптації сучасної освітньої моделі до інноваційної, яка (за Е.Тоффлером), «полягає у

розвитку здібностей людини швидко й раціонально адаптуватися до мінливих умов», та з подальшим зростанням факторів швидкоплинності, новизни та різноманіття, люди майбутнього суперіндустріального суспільства будуть готові до викликів завдяки новим умінням постійно самоудосконалюватись» [8, с. 449].

У законодавчих документах (Національній стратегії розвитку освіти в Україні – 2013), визначено генералізуючі напрями державної політики у сфері освіти які відповідають вимогами часу, до прикладу наведемо деякі з них: оновлення нормативної бази системи освіти; модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу; створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей; забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя; побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації; розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті; інформатизація освіти, та інші.

Досить прогресивні стратегічні цілі знаходять втілення у освітній практиці, проте маємо й проблеми, в умовах війни та реаліях жорсткої конкурентності, детермінується необхідність усвідомлення відтоку людей, які можуть замати місце як потенційні абітурієнти, здобувачі, високопрофесійні педагогічні кадри. Саме у вищій освіті в Україні повинно бути піднятим питання унеможливлення розпорошення цінних ресурсів, потрібно мінімізувати відток українців в усіх сферах. Г.Калінічева зазначає, що вищій освіті необхідно створювати ефективні механізми, як гарантування якості вищої освіти, підвищення конкурентної спроможності випускників вітчизняних освітніх закладів у глобальному сенсі, узгодження структури та змісту підготовки фахівців у відповідності до економічних потреб та ін., з якими ми цілком погоджуємося. Показниками забезпечення якості вищої освіти дослідниця вважає: навчальну успішність здобувачів, здобуття фахових та загальних компетентностей через оновлення освітніх програм відповідно до

потреб ринку праці, впровадження в навчальний процес інноваційних навчальних компонентів та ін. [9, с. 31-32].

Ми завдячуємо поглядам висловленим у публікаціях дослідниці [9; 10], які співзвучні нашим роздумам та поглядам, зокрема, трансформуючи висновки зроблені у авторському дослідженні на стан сучасної фахової підготовки здобувачів факультетів мистецтв. Сьогоднішні здобуваці повинні бути підготовленими до завтрашніх реалій впровадження набутого в роки навчання знаннево-практичного ресурсу, який на сьогодні, вже стандартизований та наближений до європейських зразків, тобто відповідає рівню фахівця зі сформованою компетентністю, яка набуває ознак поєднання культур та традицій виховання, навчання й розвитку.

Вагомі здобутки вітчизняних науковців, освітян в галузі підготовки майбутніх фахівців до музично-педагогічної діяльності відображено в працях А.Козир, Н.Кьон, Г.Ніколаї, Г.Падалки, О.Щолокової та ін. Особливого значення набуває національна спрямованість навчання, виховання та розвитку сучасного молодого покоління, формування його ціннісного та культурного менталітету. На думку А.Козир, національна основа мистецької освіти є важливою умовою соціалізації студентів, адже шанобливе ставлення до рідної культури її вивчення, перший вірний крок до досягнення культури інших народів, «музична культура, за своєю сутністю є національною, заснованою на звуковому мисленні та інтонаційній побудові, які притаманні даній народності» [11, с. 42], а мистецька освіта завжди «опиралась на загальнолюдські, загальнонаціональні цінності культури...» [12, с. 391].

Розуміння відмінностей вокальної культури різних народів світу як унікальної цінності актуалізує проблему збереження національних культурних надбань, зокрема, у дослідженні Янь Пена ми знаходимо обґрунтування актуальної тематики, проблеми формування міжкультурної компетентності майбутніх викладачів вокалу з Китаю, які навчаються в українських вишах [13], та опановують скарби європейського вокального

мистецтва. Опановуючи українську вокальну методику, сучасні здобувачі мають можливість осягнути різні національні методики вокальної роботи з голосами, засвоїти розмаїтий європейський репертуар та співвіднести цю діяльність з формуванням міжкультурної компетентності у вокально-педагогічній та вокально виконавській сферах. Визнаючи етнічну розмаїтість сучасних здобувачів вишів, дослідник зауважує на специфіку роботи майбутніх педагогів-вокалістів конкретизує необхідність використання широкого репертуарного ресурсу. Вокально-виконавський та вокально-педагогічний репертуар уміщує артефакти різних культур, тому, сучасний вокальний педагог повинен володіти різними стилями виконання української, європейської, китайської вокальної музики. Дотримання національної ідентичності виконавцями сприятиме довершеному виконанню вокальних творів різних композиторів достовірно, адекватно. Не можемо обійти й ментальність, як предмет наукового пізнання ментальність виступає в двох аспектах: як феномен психологічної, а також етно-психологічної сфер та певний атрибут духовності який створює віртуально-уявну картину світоустрою, впливає на тип мислення, на думку О. Ребрової, цей «атрибутивний комплекс відображує різноманітні аспекти набуття життєвого досвіду особистості, забезпечує процес її духовного збагачення» [14, с.9], певний внутрішній культурний пласт який уособлює систему поглядів, установок ідеалів певного народу, що проявляється у творчості як «певні образи-символи трансформовані зі спільного досвіду конкретної спільноти, народу, нації» [15]. Що підтримується Янь Пенем, який актуалізує «взаємозалежність феноменів ментальність та ідентичність, де ментальність включає аспект самоусвідомлення, менталітет – самовираження, а ідентичність корелює з переконаннями та співвідноситься з раніше усвідомленими ідеалами й моделями поведінки, виступаючи об'єктивацією ментальності» [13]. Доречним є й уведення до структури формування міжкультурної компетентності фахівців соціокультурного, комунікативного,

лінгвістичного, психологічного компонентів, які забезпечують успішне спілкування мовою вокальної музики, достовірним стилем виконанням, що захоплюватиме та збагачуватиме слухачську аудиторію сприятиме активній взаємодії (композитор-виконавець-слухач). У процесі презентації культурних артефактів, цінностей вокальної культури, слід дбати про збереження культуровідповідності виконання, чому посприяє сформована міжкультурна компетентність – засіб високої відповідальності за збереження й примноження культурних здобутків на засадах асиміляції, сепарації, маргіналізації та інтеграції [15].

Сучасний стан який змушує носіїв інтелектуальних ресурсів, цінностей-здібностей переселятися в інші країни, адаптуватись до нових умов, повинні дбати про збереження національних цінностей і духовних здобутків, хочеться навести слова нашої сучасниці, вимушено переселеної майстрині художнього промислу, яка засвідчила що вона, незважаючи на змінні умови є носієм української культури, яку зберігає у своєму серці. Де вона перебуває там завжди з нею часточка рідної країни, у думках, словах, піснях, творчості [17].

У зв'язку з вищезазначеним, ефективною виступає ідея адаптивності до змінних умов та формування міжкультурної компетентності, зокрема, майбутніх викладачів-вокалістів. Інтеграційна стратегія передбачає збереження власної культурної ідентичності поряд з одночасним використанням у науковій та виконавській творчості культурних цінностей інших народів світу. Плекаючи рідну культуру слід пізнавати й нові культурні досягнення, з обережністю та шанобливою увагою до найтонших деталей, нюансів, особливостей, які закарбовано у традиціях вокального виконавства, зокрема української, китайської та ін. [18].

В умовах впливу глобалізації актуалізується потреба у віднайденні раціональних схем співвідношення між розвитком знань, високих технологій і людською здатністю їх творчо засвоювати, а також практично впроваджувати, реалізувати набутий потенціал. У період модернізаційних

освітніх зрушень спричинених глобалізаційним впливом, великої уваги набуває ідея оптимального поєднання в освітньому процесі вищої школи національних та загальнолюдських цінностей, що, з одного боку, сприяє збереженню духовної культури, самобутності, менталітету українського народу, а з іншого – забезпечує залучення студентської молоді до пізнання Світової культури.

Суголосними є міркування вітчизняних дослідників про сучасний розвиток українського суспільства, який характеризується «двома важливими тенденціями, що гармонійно доповнюють одна одну. Так, з одного боку, в останні роки відбувається подальше зміцнення української державності й національної ідентичності, посилюється значущість сталих національних традицій та звичаїв, а з іншого – спостерігається активна інтеграція України в європейське та світове співтовариство, що передбачає залучення української спільноти до загальнолюдських цінностей, правових та моральних норм демократичної держави», а «світ цінностей саме і є сферою духовної діяльності людини, її моральної свідомості, її прихильностей – тих оцінок, у яких відбивається міра духовного багатства людини» [19, с. 223].

Двадцять перше століття було проголошено століттям освіти, що накладає на освітян важливі завдання пошуку духовних векторів цивілізації, на підґрунті сталих цінностей для можливості продовження гуманного співіснування, отримання можливості до прогресивного поступу людства [20, с. 142].

Сучасні виклики глобалізації суспільству та освіті сприяють модернізаційним процесам, зокрема в підготовці конкурентно-здатного та практично-ефективного випускника. Вітчизняний науковець В. Андрущенко визначив стратегію модернізації вищої освіти, спрямованої на підвищення ефективності, конкурентно-спроможності, «освіта повинна сприяти до збереження минулого, очищення від деформацій, осучаснення» [4, с. 372].

Зокрема, українські освітяни мають сприяти намаганням сучасних вітчизняних та іноземних студентів інтегрувати у світовий освітній простір набутий на мистецьких факультетах, так званий, фаховий капітал, пропагуючи вітчизняні методики, набутий науковий, методичний, зокрема й виконавський досвід отриманий у роки навчання. Даному процесу може посприяти перспективний напрям руху до глобального міжнародного освітнього середовища, наприклад, за рахунок створення спільних (для двох і більше країн) відкритих університетів, з метою об'єднання зусиль у професійній підготовці фахівців, зокрема, засобами дистанційного навчання.

До виявлених тенденцій розвитку освіти у глобалізованому світі слід віднести: зростання значення освіти як фактору соціального розвитку в якості провідника знань та інформації; диференціацію джерел фінансування, перехід до широкого спектру джерел фінансування та отримання прибутку, підвищення ефективності використання коштів; інтернаціоналізацію освіти, уніфікацію, що необхідна для стандартизації та визнання дипломів; зміну вимог до змісту, методів та форм навчального процесу; зміну організаційних форм освітньої діяльності; глобалізацію ринку освітніх послуг [21, с. 8].

Вистновки. В сучасних публікаціях прослідковується тенденція загрози втрати національної ідентичності, уніфікації традиційних культур в умовах інформатизації суспільства. Зазначимо, що позитивна модель впливу глобалізації пов'язана з накопиченим культурним досвідом людства, доступністю його пізнання сучасниками у співпраці та взаємодії між народами та культурами, що не розділяє їх, а сприяє взаємовпливу. Саме тому, освітянам мистецької сфери потрібно піклуватись про формування у нового покоління цілісної картини світу, накопичення знаннєвого ресурсу, плекання духовної культури, яка впливає на поведінкові процеси, закладає потужний фундамент для одухотворення та самовдосконалення, формування компетентності для подальшого здійснення культурного діалогу між народами у спільній взаємодії.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В.П. Освіта, як ключовий чинник сучасних цивілізаційних процесів. Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / за ред. В.П. Андрущенка; авт. кол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.І. Бобрицька, Р.М. Вернидуб та ін. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015.
2. Андрущенко В.П., Вернидуб Р.М. Сучасна державна освітня політика України: спроба прогностичного аналізу. Матеріали II Міжнародної науково-прак. конференції «Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспекти». Київ, 2016. С. 4-12 (С. 9).
3. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв'ю. К., 2004. 804 с.
4. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI ст. Персонал. 2003. № 1. С. 4-18.
5. Головань М.С. Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції ат інформатизації суспільства. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія. 2011. Вип. 31. Ч. 1. С. 203-211.
6. Цимбалюк Н. Інтеграція культурно-мистецької освіти у європейський культурний простір: основні показники та напрями розвитку. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2013. № 4 (21). С. 25-31.
7. Сбруєва А.А. Глобалізація освіти. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. С. 136-137.
8. Тоффлер Е., Тоффлер Г. Створення нової цивілізації. Політика Третьої хвилі. Незалежний культурологічний часопис. 2000. № 19. URL: <http://www.ji.lviv.ua/n19texts/toffler.htm>. С. 449.

9. Калінічева Г.І. Якість вищої освіти як складова формування людського капіталу: виклики для України. *Освітологія*. 2021. №10. С. 24-36, С. 31-32.
10. Калінічева Г. Глобалізаційні виклики часу як детермінанта модернізаційних змін у системі вищої освіти України. URL: vlp.com.ua/files/16_47.pdf. С. 92.
11. Козир А.В. Етнокультурний контекст підготовки майбутніх учителів музики та хореографії. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2018. № 1 (87). С. 42.
12. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне: Волинські обереги, 2011. 519 с.
13. Янь Пен. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та студентів. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2022. 163 с. (с.132-135).
14. Реброва О.Є. Теоретичне дослідження художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва: [монографія] / О.Є.Реброва. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 295с.
15. Демчук Р.В. Міфопоетика як засіб моделювання української ідентичності: культурно-цивілізаційний контекст: дис. докт. культурології: 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія). Київ, 2018.
16. Самойленко Н. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю. Київ: Рібест, 2013. 411 с.
17. Ван Бінбінь, Ніколаї Г. Структура транскультурної компетентності магістрів музичного мистецтва. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2021. № 5(109). С. 305-316.
18. Коваленко О.В., Єпик Л.І. Принципи та механізми формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з музичного мистецтва. *Наукові записки*. Серія: Педагогічні науки. 2021. № 197. С. 121-129.

19. Ткачов С.І., Ткачова Н.О., Ткачов А.С. Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті: міжнар. кол. монографія. Харків: ВННОТ, 2019. С. 223-226.

20. Живага О.В. Вища освіта в процесах глобалізації (філософський аналіз). Вісник Національного авіаційного університету. Сер. Філософія, культурологія. 2013. №1. С. 141-144.

21. Каленюк І.С. Університети в координатах глобального розвитку. Вища школа. 2009. № 9. С. 5-11.